

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI METODIK
TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK
MUAMMOLARI

G‘aniyeva Maftuna Abduaziz qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti dotsent v.b, pedagogika fanlari bo‘yicha
falsafa doktori(PhD)

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirishning dolzarb pedagogik muammolari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, mantiqiy, kreativ va reflektiv tafakkurni rivojlantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, pedagogik heuristika, kreativ didaktika hamda reflektiv ta‘lim yondashuvlarining ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: metodik tayyorgarlik, boshlang‘ich sinif o‘qituvchisi, mantiqiy tafakkur, kreativ didaktika, reflektiv ta‘lim, pedagogik heuristika, innovatsion texnologiyalar,

Аннотация: В данной тезисе научно-теоретически проанализированы актуальные педагогические проблемы развития методической подготовки будущих учителей начальных классов. Особое внимание уделено формированию профессиональных компетенций, развитию логического, креативного и рефлексивного мышления в условиях современной системы образования. Обоснована значимость инновационных педагогических технологий, интерактивных методов, педагогической эвристики, креативной дидактики и рефлексивного обучения.

Ключевые слова: методическая подготовка, учитель начальных классов, логическое мышление, креативная дидактика, рефлексивное обучение, педагогическая эвристика, инновационные технологии, интерактивные методы.

ABSTRACT: This thesis provides a scientific and theoretical analysis of actual pedagogical issues in developing the methodological training of future primary school teachers. Particular attention is paid to the formation of professional competencies and the development of logical, creative, and reflective thinking within the modern education system. The importance of innovative pedagogical technologies, interactive methods, pedagogical heuristics, creative didactics, and reflective learning approaches is substantiated.

Key words: methodological training, primary school teacher, logical thinking, creative didactics, reflective learning, pedagogical heuristics, innovative technologies.

Bugungi global ta'lim makonida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida oliy ta'lim muassasalarida akademik sifatni oshirish hamda mehnat bozorining talablariga javob bera oladigan yuqori malakali, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash masalasi nafaqat amaliy, balki chuqur epistemologik va institutsional ahamiyat kasb etmoqda. YUNESKO tomonidan tasdiqlangan 2030-yilgacha mo'ljallangan xalqaro ta'lim strategiyasida esa ta'lim ijtimoiy-madaniy taraqqiyotning bosh omillaridan biri, jamiyat rivojining strategik harakatlantiruvchi kuchi sifatida ta'riflangan hamda "butun umr davomida sifatli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash" konsepsiyaning asosiy ustunlaridan biri sifatida ko'rsatib o'tilgan. Pedagogik muammolar ta'lim tizimining rivojlanishi va takomillashuvi uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ular o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini samarali tashkil etish, ta'lim jarayonida sifatli yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llashda katta rol o'ynaydi. Ushbu muammolar bir qator ilmiy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Quyida keltirilgan beshta muammo jahon va milliy ta'lim tizimida ilgari surilgan asosiy pedagogik muammolardir:

Mantiqiy tafakkur ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning asosi hisoblanadi. Ushbu muammo ilmiy tadqiqotchilar tomonidan ko'p yillar davomida o'rganilib kelinmoqda. V.I. Kirillov ta'kidlaganidek, mantiqiy tafakkur tizimli yondashuvni talab qiladi, bu esa pedagogik faoliyatda ham amaliy,

ham nazariy jihatdan katta ahamiyatga ega. J.D. Brunerning ishlari esa mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda konstruktiv yondashuvni qo'llash zarurligini ko'rsatdi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash va pedagogik metodlarni rivojlantirish masalasi pedagogika sohasida doimiy ravishda ilgari surilgan. J. Dewey o'zining amaliy ta'lim yondashuvlari orqali pedagogik metodlarni sinovdan o'tkazdi. K. Goodmanning tadqiqotlari ta'limda individualizatsiya va differentsiyalashni, ya'ni har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos metodlarni qo'llashni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. M. Gagne esa o'quv jarayonida ta'lim metodlarini optimal ishlab chiqish va baholashga alohida e'tibor qaratgan.

Pedagogik kommunikatsiya va o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi didaktik aloqalar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. P. Freire o'zining didaktik va pedagogik yondashuvlari orqali, ta'limning jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyatini ta'kidlagan. L. Vygotskiy esa o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalarni, o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlashni ilmiy asoslab berdi.

Psixologik yondashuvlar esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga, o'quvchilarni jamiyatga moslashtirishga, va ularning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. V. Davydovning genetik psixologiya asosida ta'lim metodlarini takomillashtirishga oid ishlarida ta'limning psixologik tahlili haqida so'z boradi. A. Leontievning faoliyat nazariyasi va E. Eriksonning shaxsiy rivojlanish nazariyasi pedagogik faoliyatga ijtimoiy-psixologik yondashuvlarni qo'llashni ko'rsatadi.

Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. M. Csikszentmihalyi o'zining "Flow" (oqim) kontsepsiyasi orqali, o'quvchilarni o'qishga jalb qilish va o'quv jarayonini interfaol qilishning muhimligini ta'kidladi. S. Mishra innovatsion ta'lim texnologiyalarining metodik yondashuvlar bilan birgalikda qo'llanishi orqali ta'lim jarayonini yanada samarali qilish mumkinligini ko'rsatdi.

Mazkur maqsadlarni amalga oshirish jarayonida transdisiplinar va interaktiv pedagogika tamoyillariga asoslangan holda, kognitiv va metakognitiv

kompetensiyalarni shakllantiruvchi innovatsion ta'lim yondashuvlari alohida dolzarblik kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, intellektual kapitalni rivojlantirish, aksiosferaviy tafakkurni kengaytirish va global makonda yuqori adaptivlikka ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalash ustuvor vazifa sifatida maydonga chiqmoqda.

Zamonaviy pedagogdan esa pedagogik heuristika, kreativ didaktika va reflektiv ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llay olish, shuningdek, o'z kasbiy salohiyatini doimiy ravishda modernizatsiya qilish talab etilmoqda. Bunday yondashuv pedagogik jarayonni faqatgina axborot uzatish vositasi sifatida emas, balki intellektual sinergetik muhit sifatida shakllantirish imkonini beradi .

Bugungi ta'lim jarayonida zamonaviy o'qituvchiga qo'yilayotgan talablar faqatgina ma'lumot yetkazuvchi rol bilan cheklanmaydi. U endilikda o'quvchilarning bilim olish jarayoniga intellektual yo'nalish beruvchi, ularni mustaqil tahliliy fikrlashga yo'naltiruvchi, shuningdek, innovatsion yondashuvlar asosida bilimlarni qayta ishlash malakasini shakllantiruvchi kasbiy yetuk mutaxassis sifatida maydonga chiqmoqda. Xususan, boshlang'ich sinf o'qituvchilari tayyorlovida mantiqiy tafakkurni chuqurlashtirish, texnologik va raqamli ta'lim muhitida mantiqiy elementlardan samarali foydalanish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu boradagi metodik tayyorgarlik darajasi esa ta'lim sifati va samaradorligini belgilovchi strategik omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shu jihatdan olib qaralganda, didaktik mantiq asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual imkoniyatlarini kengaytirish, o'quv materiallarini integratsiyalashgan model doirasida ishlab chiqish, fanlararo bog'liqlikni ta'minlash va shu asosda o'quv-metodik yondashuvlarni optimallashtirish ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Ayni vaqtda oliy ta'lim tizimining modernizatsiyalash jarayonida ta'lim va tarbiya mazmunini yangilash masalasi muhim o'rin egallamoqda. Bunda, bir tomondan, "noformal" ta'lim – ya'ni "Hamkorlik strategiyasi" doirasida o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta'lim, tyutorlik yondashuvi kabi zamonaviy shakllarni integratsiya qilish zarurati yuzaga chiqayotgan bo'lsa, boshqa tomondan, "informal" – ya'ni o'quvchi shaxsiyati va individual ehtiyojlariga asoslangan shaxsga yo'naltirilgan ta'limni

rivojlantirish masalasi ham dolzarb bo‘lib bormoqda. Ushbu sharoitda boshlang‘ich ta‘lim bosqichida faoliyat yuritadigan bo‘lajak pedagoglarda mantiqiy hamda kreativ tafakkurni shakllantirish, ularni rivojlantiruvchi samarali metod va uslublarni ishlab chiqish, shuningdek, mashg‘ulotlarda integratsiyalashgan yondashuvlarni qo‘llash imkonini beruvchi innovatsion texnologiyalar va model yechimlarni ishlab chiqish g‘oyat muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biriga aylangan. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta‘lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish” vazifasi belgilanib, bu borada pedagoglarning kreativligini oshirish, ta‘lim mazmunini takomillashtirib borishda qulay sharoitlar yaratish, pedagogik deontologiya(yunon. «deontos» - loyqlik, munosib, kerakli, tegishli, «logos» - ilm, ta‘limot)ni ta‘minlash orqali kutilgan natijalarga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik heuristika – bu o‘qitish va o‘rganish jarayonida mustaqil fikrlashni, muammoli vaziyatlarni hal qilishni, yangi bilimlarni o‘zlashtirishni, rag‘batlantiruvchi yondashuv bo‘lib, o‘quvchilarning intellektual faolligini va mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Kreativ didaktika – bu o‘quvchilarda ijodiy fikrlash, erkin tafakkur, mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan didaktik yondashuv bo‘lib, an‘anaviy o‘qitish metodlaridan farqli o‘laroq, yangilikka intilish, noodatiy yondashuvlar va interaktiv usullarning ustuvorligini nazarda tutadi. Kreativ didaktika o‘quvchilarda mantiqiy, tanqidiy va ijodiy tafakkurni uyg‘un tarzda shakllantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida, visual, o‘yinli, muammoli vaziyatli topshiriqlar, orqali bolaning fikrlash doirasi kengayadi, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash, tushunchalarni tahlil qilish va umumlashtirish ko‘nikmalari kengayadi.

Refleksiv ta‘lim texnologiyalari – bu o‘quvchilar yoki talabalarda o‘z bilim, ko‘nikma va malakalarini anglab olish, o‘z-o‘zini tahlil qilish, fikr yuritish va o‘zini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalaridir. Bu texnologiyalar ta‘lim

jarayonida o‘quvchini passiv qabul qiluvchi emas, balki, faol fikrlovchi, anglovchi va baholovchi subyekt sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan izohlar, asosan, umumta’limiy yondashuvlar doirasida qo‘llaniladigan tushunchalarning terminologik izohi sifatida talqin qilinadi. Biroq biz o‘rganayotgan “ mantiqiy fikrlash” fenomeni bu konsepsiyalarning — ya’ni kreativlik, kognitivlik va innovatsion dunyoqarashning — ildiziga asos soluvchi va ularning shakllanishi uchun metodologik yo‘nalish beruvchi boshlang‘ich lokomotiv hamda asosiy ko‘rsatkich sifatida qaralishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayon nafaqat pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, balki ularning mantiqiy, kreativ va refleksiv tafakkurini rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liqdir. Tadqiqot davomida ko‘rsatib o‘tilganidek, ta’lim jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, interfaol metodlardan samarali foydalanish, shuningdek, psixologik va didaktik yondashuvlarni uyg‘unlashtirish o‘qituvchilarning metodik salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.

Shu bilan birga, pedagogik heuristika, kreativ didaktika va refleksiv ta’lim texnologiyalarini qo‘llash orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati hamda o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalari shakllanadi. Bu esa, o‘z navbatida, ta’lim sifati va samaradorligini ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’lim muhitida bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish uzluksiz, tizimli va innovatsion yondashuvni talab etadi. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish hamda shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim tamoyillarini amalga oshirish orqali raqobatbardosh, yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. To‘xtaxodjayeva M.X. *Pedagogika nazariyasi*. – Toshkent, 2013.
2. Ochilov M. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent, 2000.

3. Raximov A.K. *Ta'limda interfaol metodlar*. – Toshkent, 2019.
4. Vygotsky L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978
5. Dewey J. *Experience and Education*. – New York: Macmillan, 1938
6. Bruner J.S. *The Process of Education*. – Cambridge: Harvard University Press, 1960.